

Καλλιέργεια και Συγκομιδή Καρυδιών στη Γερμανία: Κατάλληλες Ποικιλίες, Σχεδιασμός Συστήματος και Τεχνικές Συγκομιδής

www.af4eu.eu

Η μεγάλη ποικιλία ειδών καρυδιάς, η καθεμία με τα μοναδικά χαρακτηριστικά της, απαιτεί μια καλά μελετημένη επιλογή πριν από τη φύτευση.

Η καλλιέργεια καρυδιάς (*Juglans regia*) έχει μακρά ιστορία σε μεγάλα μέρη της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, που χρονολογείται από τους Ρωμαϊκούς χρόνους. Σήμερα, τα καρύδια εκπώνονται ιδιαίτερα στην αγορά, ειδικά για τους θρεπτικούς καρπούς τους και το πολύ ανθεκτικό σκληρό ξύλο τους. Η ενσωμάτωσή τους σε αγροδασικά συστήματα μπορεί να αυξήσει την κερδοφορία κατά 10 έως 50%.

Στη Γερμανία, η ζήτηση για προϊόντα με βάση τα καρύδια αυξάνεται, αλλά τα περισσότερα εισάγονται από άλλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ και η Γαλλία. Επί του παρόντος, η εμπορική παραγωγή καρυδιάς παραμένει περιορισμένη σε μερικές εκατοντάδες εκτάρια, κυρίως λόγω της υπερεκμετάλλευσης κατά τη διάρκεια των παγκοσμίων πολέμων. Επομένως, η αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς μπορεί να ανοίξει νέες ευκαιρίες για τα καρύδια που παράγονται σε περιφερειακό επίπεδο, προωθώντας ταυτόχρονα τις οικοσυστημικές υπηρεσίες. Ωστόσο, ένας αποτελεσματικός σχεδιασμός συστήματος, κατάλληλες ποικιλίες και τεχνικές συγκομιδής είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχημένη εμπορική παραγωγή.

Οι συνιστώμενες γερμανικές ποικιλίες περιλαμβάνουν τις «Kurmarker Walnuss», «Ockerwitzer Lange», «Seifersdorfer Runde» και τις ποικιλίες Geisenheimer «No. 26», «No. 139» και «Wunder von Monperros». Επιπλέον, δημοφιλείς ποικιλίες ξένης προέλευσης είναι οι «Franquette», «Lara» και «Feron» (Γαλλία), «Scharsch» (επιλογή αμερικανικών ποικιλιών Franquette), «Broadview» (Καναδάς) και «Mars» (Τσεχική Δημοκρατία).

Στην αγροδασοπονία, οι καρυδιές φυτεύονται συχνά σε λωρίδες για τη βελτιστοποίηση της ικανότητας καλλιέργειας και συγκομιδής. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μια απόσταση 12–15 μέτρων μεταξύ κάθε δέντρου φαίνεται σκόπιμη για τη βελτίωση της έκθεσης στο ηλιακό φως, καθώς και της ροής του αέρα, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο ασθενειών και ανταγωνισμού.

Οι τεχνικές συγκομιδής περιλαμβάνουν χειροκίνητες και μηχανικές μεθόδους. Τα επιμέρους βήματα εργασίας περιλαμβάνουν:

1. Ανακίνηση
2. Συλλογή (π.χ., με μηχανικά μηχανήματα συγκομιδής, αναρτημένες ή φορητές συσκευές)
3. Διαλογή

Εφόσον ληφθούν υπόψη ορισμένα κριτήρια εκ των προτέρων, τα γερμανικά αγροδασικά συστήματα έχουν μεγάλες δυνατότητες για την επιτυχημένη καλλιέργεια καρυδιών!

Daniel Fischer*, Ahmed
Manzim Ridwan*, Peter Zander*

Ερευνητικό Κέντρο Αγροτικού Τοπίου
Λάιμπνιτς (ZALF), Γερμανία e.V., ομάδα
εργασίας "Αγροτική Οικονομία και
Οικοσυστημικές Υπηρεσίες"

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.